

O'XSHATISHGA O'XSHASH BIRLIKLAR (Tohir Malik qissalari misolida)

U.Turakulova, NamDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'xshatish etalonlari, ularga o'xshash bo'lgan ayrim birliklar, -gudek va -guday qo'shimchalarining vazifasi, ayrim atoqli otlar tarkibida keluvchi -day, -dek qo'shimchalariga alohida to'xtalangan.*

Kalit so'z va iboralar: *o'xshatish, etalon, sema, -day, -dek o'xshatish vositalari, -gudek va -guday qo'shimchalari, mantiqiy yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются эталоны сравнения, некоторые единицы, схожие с ними, функции аффиксов -гудек и -гудай, а также отдельно рассматриваются аффиксы -дей и -дек, встречающиеся в составе некоторых собственных имён.*

Ключевые слова: *сравнение, эталон, сема, средства сравнения -дей, -дек, аффиксы -гудек и -гудай, логический подход.*

Annotation. *This article discusses simile standards, certain units similar to them, the function of the suffixes -gudek and -guday, and pays special attention to the suffixes -day and -dek used in some proper nouns.*

Keywords: *simile, standard, seme, -day, -dek simile markers, -gudek and -guday suffixes, logical approach.*

Ma'lumki o'xshatishlar to'rt unsuridan tashkil topadi: 1) o'xshatish obyekt, 2) o'xshatish etaloni, 3) o'xshatish vositasi, 4) o'xshatish asosi. Bu to'rt unurning har birida alohida vazifa bo'lib, maqolada o'xshatish vositasiga to'xtalib o'tiladi. O'zbek tilida *-day, -dek, -namo, -simon, xuddi, singari, kabi, yanglig'* kabi bir qator vositalar mavjud bo'lib, ular orasida *-day, -dek* qo'shimchalari eng sermahsul hisoblanadi. Bir qarashda, o'xshatishdek tuyulgan, ammo o'xshatish bo'lmagan birliklar uchun xizmat qilayotgan qo'shimchalar ham bor. Badiiy matnlardagi o'xshatishlarni o'rganish jarayonida o'xshatish vositalari orasida *-guday, -gudek* shakllari qo'llanganiga guvoh bo'ldik va sohaga oid ilmiy adabiyotlarga yuzlandik. "O'zbek tili grammatikasi"da "Hozirgi o'zbek tilida *etgudek, yiqilgudek, yig'lagudek* formasidagi so'zlar ko'p uchraydi. Bunday so'zlar tarkibidagi *-dek* mustaqil affiks emas. Chunki hozirgi o'zbek tilida *etgu, yig'lagu* tipidagi fe'l formasi yo'q" [1]. Tilshunos olim G.Jumanazarova esa yuqoridagi mulohazalar asosida so'z yuritib, "Fozil shoirning an'anaviy dostonlari tiliga diqqat qilinsa, o'zbek tilidagi *-gudek* qo'shimchasi matnlarda biror marta qo'llanilmaganligini, lekin uning *-guday* varianti kam miqdordagina uchrashini aytib o'tgan [2,43]. Aynan shu vositalar yordamida hosil qilingan o'xshatishlarni Tohir Malik asarlarida ham ko'plab uchratish mumkin: "Agar Sabohiddinning boshiga tushgan kulfatlar unga ham *ro'para qilinguday bo'lsa, esini yo'qotib qo'yishi aniq*" [3,140]. "Yo'lda *o'lguday bo'lsam, janozamni bu kishidan boshqa kim o'qiydi?*" [4,15]. "**Bu joylarga borib qolguday bo'lsa, o'sha mehmonning ko'zlariga qarashga uyalardi**" [5,42]. "Devordagi naqshlar mag'ribga bosh qo'yan quyoshning ojiz nurida **ko'zni olguday tovlanardi...**" [6,11]. "Eng birinchi dushmani o'zining nafsi ekani, shu nafsi tufayli haromdan qaytmay, farzandini harom luqma bilan katta qilganini **birov**

aytguday bo'lsa ham baribir tan olmasdi" [7,37]. "Uzrxohlikdan so'ng sog'inch qalblar taskin topdi. Ayriliq o'z sovuq gavdasi bilan yana **oralariga suqilib kirkudek bo'lsa**, jafo ko'rgan tomon qo'lga oladi, degan o'zaro va'da va qat'iy qaror bilan to'pponcha Mirzakalonda qoldi..." [8,19]. Tohir Malik asarlarida ham, ko'rib turganingizdek, *-guday* vositali o'xshatishlarni bir talay topish mumkin. *-gudek* vositali o'xshatishlar faqatgina "Ozod inson haqida qo'shiq" qissasi tarkibida bir o'rinda uchradi, xolos. Biroq e'tiborimizni tortgan narsa, ularning hammasida ham o'xshatish mazmuni aks etmaydi. E'tibor berib qaralsa, bu vositalar bilan hosil bo'lgan o'xshatishlar asosan kesim yoki unga bevosita bog'lanayotgan bo'laklardan tashkil topmoqda, agar shunday o'xshatishlar ishtirok etgan gaplarning kesimi kelasi zamonda ifodalansa, o'xshatish mazmuni ifodalanmaydi, agar kesim o'tgan zamonda ifodalansa, o'xshatish mazmuni aks etadi. Berilgan misollardagi o'xshatishlarni kesimlari bilan tahlil qilaylik: "Yo'lda **o'lguday bo'lsam**, janozamni bu kishidan boshqa kim o'qiydi?" [4,15]. Ushbu misoldagi o'xshatishda o'xshatish ma'nosi ifodalanmaydi. *O'lguday bo'lsam – o'ladigan bo'lsam. Yo'lda o'ladiganday bo'lsam, janozamni kim o'qiydi deb bo'lmaydi. Yo'lda o'ladigan bolsam janozamni kim o'qiydi?* Varianti mazmun jihatdan to'g'ri va tarkibida o'xshatish vositasi yo'q. **Ko'zni olguday tovlanardi** o'xshatishida esa kesim o'tgan zamon fe'li bilan ifodalanganligi uchun o'xshatish mazmuni saqlanmoqda. **Ko'zni oladiganday tovlanardi** deyish mumkin. Quyidagi jadvalda aniqroq ko'rishimiz mumkin:

Shakl	Mazmun	Natija
<i>ro'para qilinguday bo'lsa</i>	<i>ro'para qiladigan bo'lsa</i>	O'xshatish emas
<i>bu joylarga borib qolguday bo'lsa</i>	<i>borib qoladigan bo'lsam</i>	O'xshatish emas
<i>birov aytguday bo'lsa</i>	<i>birov aytadigan bo'lsa</i>	O'xshatish emas
<i>oralariga suqilib kirkudek bo'lsa</i>	<i>oralariga suqilib kiradigan bo'lsa</i>	O'xshatish emas
<i>Ko'zni olguday tovlanardi</i>	<i>Ko'zni oladiganday tovlanardi</i>	O'xshatish

Ko'rinib turibdiki, *-gudek* va *-guday* vositalari bilan hosil qilingan o'xshatishlarning hammasi ham o'xshatish mazmunli bo'lavermas ekan. Ko'p hollarda ular o'xshatish shaklli birikmaga aylanib qolmoqda.

Yana bir o'xshatish e'tiborimizni tortdiki, bir qarashda o'xshatish shaklini berayotgan bunday birliklar ham asl mazmunida o'xshatish ifodalamayotganiga guvoh bo'ldik. Agar o'xshatish etaloni sifatida muayyan o'rin-joy nomi, ya'ni atoqli ot kelsa, hatto tarkibida o'xshatish vositasi bo'lsa ham mazmunan o'xshatish bo'la olmaydi. Misol sifatida adibning "Devona" qissasidan parcha keltiramiz: "**Toshkentday** joydan sizlarni deb katta do'xtir kelib o'tiribdi-yu, sizlar chala mullaga qo'y so'yib, ziyofatni begona qilib yuribsizlar" [3,57]. "Televizorni dastlab ko'rgan mahalda g'uncha labli qizga ko'z qisib, imlab qo'yib bir hafta o'zicha xursand bo'lib yurgan odamning o'g'li voyaga yetib **Maskovday** joyda o'qir ekanu sigirdan voz kechishi nima ekan?" [10,61]. Mazkur misollarda o'xshatish semasi anglashilmaydi, tasavvur qilaylik, *Toshkentday* joydan deganda, Toshkentga

o‘xshagan shaharlar nazarda tutilishi kerak, aynan Toshkentdan degani emas, ammo gapning umumiy mazmuni aynan *Toshkentning o‘zidan*, degan semani anglatmoqda. Gap kontekstidan *Toshkentday joy* birikmasi ajratib olinsa, o‘xshatish semasini ifodalamoqda, ya’ni Toshkentga o‘xshagan joy, muayyan bir atoqli otni o‘xshatish etaloni sifatida olish qiyin, umumiy ma’noda bir makonni boshqalaridan ajratmagan holda o‘xshatish etaloni qilish mumkin. Bunga, ayniqsa, diniy makonlarni misol qilib qilib olish holatlari ko‘p uchraydi. “*Meningcha, buning mashaqqati yo‘q, odam bolasi nafsini tiysa, boshqalarga yomonlik qilmay, yaxshilikni kasb etsa kifoya. Uning bu dunyosi ham jannat kabi rohatli bo‘ladi*” [11,245]. “*Sibir deganlari do‘zaxning o‘zi emish, shu rostmi? – deb so‘radi Sahobiddin*” [9,40]. Garchi misollarda keltirilgan makonlarni hech kim o‘zining ko‘zi bilan ko‘rmagan bo‘lsa-da, u joylarning ta’riflari kitoblarda kishining ko‘z o‘ngida ko‘rilganday tasvirlangan. Jannatday deganda judayam go‘zal, do‘zaxday deganda esa, juda issiq yoki qurg‘oqchilik hukm surgan joylar tasavvur qilinadi. Shuning uchun ham bunday o‘xshatishlar hamma uchun sodda va tushunarli, shu bilan birga, turg‘un o‘xshatishlar sirasiga kiritiladi. Demak, har ikki gapda ham o‘xshatish vositasini qabul qilgan atoqli ot (*Toshkentday*, *Maskovday*) o‘xshatishni emas, balki o‘sha joyga xos ulug‘likni, buyuklikni ifodalamoqda. Va yana *Toshkentday*, *Maskovday* birliklari tarkibida makongacha bo‘lgan masofaga ham ishora bor. Anglashiladiki, tabib Toshkentning o‘zidan kelgan, talaba ham Moskvaning o‘zida o‘qiydi. Ayni birliklarda o‘xshatish etaloni va o‘xshatish vositasi bo‘lsa ham ular o‘z vazifasini bajarmayapti. Chunki o‘xshatishda bir narsa ikkinchi narsaga o‘xshatiladi, bu gaplarda esa o‘xshatish qolipli birliklar ishtirok etgan xolos.

Adabiyotlar:

1. O‘zbek tili grammatikasi. 1-tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 523 b.
2. Jumanazarova G. Xalq dostonlaridagi o‘xshatishning lingvopoetik imkoniyatlari. – Toshkent: Fan, 2011.
3. Tohir Malik. Devona. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2015.
4. Tohir Malik. Ov. – Toshkent: Sharq, 2013.
5. Tohir Malik. Eng kichik jinoyat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2013.
6. Tohir Malik. Falak. – Toshkent: Sharq, 2009.
7. Tohir Malik. Iblis devori. – Toshkent: Sharq, 2015. – B. 37.
8. Tohir Malik. Ozod inson haqida qissa. Yoshlar nigohi. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2016.
9. Tohir Malik. Devona. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2015.
10. Tohir Malik. Shaytanat. 1-kitob. – Toshkent, Sharq, 2013.
11. Tohir Malik. Shaytanat. 4-kitob. – Toshkent, Sharq, 2013.